

De la Obama la Trump: dinamica „reset-ului” ruso-american și dilemele reangajării strategice cu Rusia

Carmen Sorina Rîjnoveanu

Alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA anticipează modificări semnificative cu privire la poziționarea de ansamblu a SUA privind marile dosare de securitate globală. La nivelul dezbaterilor strategice se observă un scepticism tot mai pronunțat relativ la evoluția dinamicilor de putere și impactul acestora asupra configurării/reconfigurării parametrilor de funcționare a ordinii internaționale și, implicit, asupra angrenajului competiției hegemonice globale.

Un subiect central de interes îl constituie viitorul relațiilor ruso-americe și modul în care noua administrație Trump își va defini agenda strategică față de Rusia. Declarațiile și opiniile exprimate de noul președinte, precum și postările constante pe contul său de twitter ne oferă câteva indicii care, în esență, pot fi citite ca anunțând un posibil proces gradual de re-evaluare a raporturilor Moscova-Washington. În lipsa unei agende de politică externă foarte clară și coerentă, anticipata deschidere față de Rusia, pe fondul unor declarații controversate privind rolul NATO și viitorul UE, a generat, însă, preocupări serioase în rândul aliaților europeni cu privire atât la evoluția arhitecturii de securitate continentală, cât și la dinamica relației transatlantice.

Este important de menționat că interesul noii echipe de la Casa Albă față de o posibilă „resetare” a relațiilor ruso-americe nu constituie o inovație strategică. După 1990, această tendință a influențat, într-o măsură mai mică sau mai mare, toate administrațiile

americane care s-au succedat la Washington. Ultima încercare, și poate și cea mai amplă ca impact și implicații, i-a aparținut președintelui Obama. Din această perspectivă considerăm util să analizăm modelul „reset-ului” inițiat de administrația Obama și să explicăm rațiunile în baza cărora a fost articulată agenda de politică externă americană, precum și implicațiile generate de modificarea de abordare asumată de Washington începând cu 2009. În construirea demersului analitic pornim de la asumția că filosofia care a stat la baza conceptualizării „reset-ului” avansat de președintele Obama nu mai corespunde imperativelor și realităților de securitate post-2014, în primul rând datorită revenirii în logica amenințării militare și a politicii de putere. Cu alte cuvinte, de ce revenirea la o politică de acomodare a Rusiei ar putea, sub administrația Trump, avea consecințe mult mai profunde asupra geografiei de securitate continentală? Deopotrivă important, modul de construire a dialogului cu Rusia în perioada Obama rămâne un model viabil de acțiune care poate oferi noii administrații americane elemente de reflecție și inspirație.

Agenda strategică a administrației Obama

Instalarea noii administrații Obama la Casa Albă (ianuarie 2009) a marcat începutul unui proces de reformulare a configurației de securitate continentală. Paradigma acțională

propusă de președintele Obama a însemnat o distanțare evidentă de viziunea unilateralistă a erei Bush prin promovarea unei noi narațiuni axată pe multilateralism, reactivarea instituțiilor globale și dezvoltarea parteneriatelor strategice ca modalități de gestionare a rolului și puterii SUA în afacerile globale¹. Într-o abordare conceptuală mai specifică, tipologia acțională a administrației Obama poate fi definită ca multilateralism nominal care, în fapt, este asociată unui tip de bilateralism, punctual și selectiv, pe relația cu marile puteri în gestionarea dosarelor strategice globale². Este ceea ce Tomáš Valášek a denumit construirea „unei Pax Americana în baza unui nou tip de management” al relațiilor internaționale³. În esență, SUA au procedat la o nouă geografie a implicării SUA în gestionarea afacerilor internaționale și o nouă tipologie de raportare la dinamica jocurilor de putere europene. SUA au înlocuit activismul unipolar, subsumat unei politici hegemonic-unilateraliste de proiecție globală, cu o nouă abordare doctrinară identificată prin strategia de tip „angajare selectivă” și „*leading from behind*”. În fapt, SUA au propus o nouă viziune de gestionare a securității europene în baza a două coordonate centrale: pe de o parte, sporirea angajării aliaților în gestionarea spațiilor de referință și derogarea responsabilităților de securitate la nivel regional/local⁴, iar pe de altă parte cooperarea strategică cu Rusia ca modalitate de reamenajare a paradigmei de securitate europene (în logica multilateralismului nominal).

Agenda relațiilor cu Rusia a fost motivată de un proces gradual de reșezare a priorităților strategice și de politică externă asumate de administrația Obama. Vectorul central l-a constituit gestionarea marelui „joc” asiatic generat de ascensiunea rapidă a Chinei. În această logică s-a înscris adoptarea de către SUA, la 5 ianuarie 2012, a noului document strategic *Defense Strategic Guidance* menit să stabilească coordonatele centrale și obiectivele principale de acțiune ale SUA pe scena globală⁵. Din perspectivă geopolitică, semnificația noii agende de politică externă americană era evidentă. În primul rând, Europa își pierduse centralitatea sistemică de care a beneficiat în ultimii 500 de ani. În esență, aceasta a însemnat convingerea împărțită la nivelul decizi-

onal de la Washington că situația generală de securitate din Europa nu conținea un risc major care să amenințe în mod credibil postura strategică globală a Americii, iar marile puteri europene dispuneau de potențialul necesar, în termeni economici, militari și tehnologici, de a-și gestiona problemele de securitate în spațiul de referință. În al doilea rând, echilibrul de putere în sistem a cunoscut o mutație de mari dimensiuni prin afirmarea regiunii Asia-Pacific ca centru al economiei mondiale și, implicit, terenul de desfășurare al competiției hegemonice a secolului XXI. După cum afirma secretarul de stat Hillary Clinton, regiunea Asia-Pacific constituia centrul de gravitație economic și strategic al lumii în secolul XXI: „secolul 21 va fi *secolul Pacific* al Americii, o perioadă de angajare și parteneriat fără precedent în această regiune dinamică și complexă”⁶.

Pornind de la aceste realități, Washington-ul a recurs la o revizuire de ansamblu a tipologiei implicării la nivel global care a fost desenată în logica strategiei „*off-shore balancing*”. Fundamentată de profesorul american Christopher Layne în articolul „From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand Strategy” publicat în 1997⁷, strategia „*off-shore balancing*” a căpătat proeminență crescută la nivelul analizelor strategice americane începând cu sfârșitul anilor ‘2000. În esență, noua abordare strategică a fost construită pe două coordonate majore: pe de o parte, angajarea puterilor regionale în asumarea de responsabilități extinse în gestionarea securității în zonele lor de interes nemijlocit, iar, pe de altă parte, intervenția SUA doar în condițiile în care există riscul ca o singură putere să obțină dominația asupra unei zone de interes strategic vital și să modifice balanța de putere regională⁸. În acest fel, SUA puteau evita riscul a ceea ce istoricul american Robert Kennedy a denumit „supraextinderea imperiului”⁹ și concentrarea doar pe direcțiile strategice de interes prioritar.

Consecință a noii filosofii de politică externă, președintele Obama a inițiat un amplu plan de măsuri având ca obiectiv central recalibrarea prezenței militare americane pe cele două direcții, considerate acum secundare, respectiv Europa și Orientul Mijlociu. Un prim pas l-a constituit decizia președintelui

Obama, anunțată la 26 ianuarie 2012, de a adopta o nouă schemă de organizare a dispozitivelor militare americane în Europa. Aceasta a însemnat dezactivarea a 2 brigăzi de luptă din Germania, respectiv o reducere, cu peste 8000 de militari, a trupelor desfășurate și o reducere graduală cu încă 2500 de militari pe o perioadă de 5 ani¹⁰. Aceasta a determinat, implicit o contracție a forțelor militare din Europa cu până la 10.200 de militari până în 2014, numărul total al forțelor americane staționate pe continentul european ajungând la aproximativ 64.000 de militari¹¹. Concomitent, a fost anunțată decizia privind reducerea substanțială a bugetului de apărare al SUA cu 487 miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani. Decizia din 13 martie 2013 privind anularea celei de-a patra faze de implementare a scutului EPAA (considerată, de altfel, cea mai avansată tehnic datorită tipului de rachete SM-3 care urmau a fi amplasate până în 2020 în Polonia) a confirmat noua arhitectură de limitare a responsabilităților Americii în afacerile de securitate europene. Concomitent cu retragerea din Europa, America a inițiat procesul de retragere din Orientul Mijlociu: în decembrie 2012 a fost finalizată retragerea din Irak, pentru ca la summit-ul NATO de la Chicago (mai 2012) să fie adoptat calendarul retragerii forțelor din Afganistan care includea transferul de responsabilitate către autoritățile afgane începând cu anul 2014.

Dinamica politicii de „reset” în era Obama

Mutațiile generate de noua configurație de putere în zona asiatică și imperativul adaptării strategiei americane la noile dinamici de securitate ne ajută să decelăm raționamentele care au motivat lansarea dialogului strategic cu Rusia începând cu anul 2009.

Două dintre obiectivele majore de politică externă asumate de președintele Obama au vizat semnarea unui nou acord privind controlul armelor nucleare și soluționarea dosarului nuclear iranian. Acestea erau menite să faciliteze pe de o parte, stabilizarea echilibrului strategic în Europa (așadar reconfirmarea status-quo-ului continental și evitarea revenirii în logica confruntauțională cu Rusia¹²), iar, pe de altă

parte, prevenirea unor potențiale turbulențe regionale în spațiul Orientului Mijlociu. În ambele cazuri, angajarea dialogului cu Rusia a fost considerată un instrument central în atingerea obiectivelor asumate. În această configurație integrăm decizia SUA de reaşezare a paradigmei relaționare cu Rusia și deschiderea față de o politică a cooperării și parteneriatului cu Moscova.

Angajarea „reset-ului” a fost anunțată de vice-președintele Joe Biden la 7 februarie 2009, în cadrul conferinței de securitate de la München. La 6 martie 2009, ministrul de externe Sergei Lavrov și omologul său american Hilary Clinton au apăsă, în mod simbolic, butonul de „reset”, ceea ce a semnalat angajamentul celor două părți de a construi un nou tip de relație bazată pe cooperare și co-angajare în gestionarea securității continentale. Conform noii viziuni propuse de Washington, „Rusia și America pot, chiar dacă există diferențe pe anumite dosare, să coopereze atunci când interesele lor coincid”¹³.

La rândul său, Kremlinul avea două obiective majore pe relația cu SUA, respectiv stoparea construirii scutului anti-rachetă din Cehia și Polonia și sistarea sprijinului pentru o eventuală extindere a NATO în spațiul fost-sovietic. În februarie 2009, președintele Obama i-a transmis o scrisoare secretă președintelui rus Dmitri Medvedev în care a sugerat că SUA sunt dispuse să revizuiască planul de implementare a scutului anti-rachetă în Europa Centrală în schimbul cooperării Rusiei pentru stoparea programului nuclear al Iranului¹⁴. Două luni mai târziu, în aprilie 2009, la Londra, președinții SUA și Rusiei, Barak Obama și Vladimir Putin au anunțat acordul cu privire la angajamentul comun de a încheia un nou tratat de reducere a arsenalului nuclear până la sfârșitul anului 2009¹⁵. La 17 septembrie 2009, Obama a anunțat decizia retragerii scutului anti-rachetă bazat pe rachete cu rază lungă de acțiune din Polonia și Cehia și înlocuirea acestuia cu un nou sistem axat pe interceptori cu rază scurtă de acțiune localizați cu prioritate pe flancul sud-estic al NATO, versiune denumită *European Phased Adaptive Approach* (EPAA). Decizia a permis o dinamizare a relațiilor pe direcția Washington-Moscova confirmată prin semnarea, la 8 aprilie 2010, a Tratatului START II.

Ca răspuns la inițiativa americană, președintele rus Dmitri Medvedev a acceptat să abandoneze planul privind instalarea de rachete Iskander în Kaliningrad și a deschis spațiul aerian al Rusiei pentru a facilita stabilirea unui nou coridor de aprovizionare a trupelor NATO din Afganistan. Cooperarea ruso-americană a facilitat, de asemenea, adoptarea în iunie 2010 a rezoluției ONU pentru impunerea de sancțiuni împotriva Iranului menite să stopeze activitățile nucleare dezvoltate de Teheran. În martie 2011, Rusia a permis adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, propusă de SUA pentru impunerea unei zone de interdicție aeriană împotriva Libiei, acțiune care a jucat un rol cheie în îndepărtarea de la putere a regimului Gaddafi. Urmând linia „reset-ului”, SUA au jucat un rol important în inițierea procesului de normalizare a relațiilor dintre Rusia și NATO, întrerupte în urmă războiului din Georgia, consemnat la summit-ul NATO de la Strasbourg/Kehl (aprilie 2009). La summit-ul NATO de la Lisabona (noiembrie 2010) a fost extinsă invitația adresată Rusiei de a participa la discuțiile privind instalarea sistemului anti-rachetă al NATO în Europa, opțiune care răspundea „interesului statelor membre NATO de a construi un parteneriat strategic cu Rusia”¹⁶. Sprijinirea includerii Rusiei în discuțiile privind implementarea EPAA a semnalat o coordonată definitorie a agendei de politică externă a președintelui Obama, respectiv prioritizarea stabilității strategice prin angajarea Rusiei ca formulă de reconfigurare a arhitecturii de securitate continentală.

Implicații ale „reset-ului” ruso-american

Într-o perspectivă generală de analiză, putem decela câteva dinamici de impact generate de asumarea politicii de “reset” cu Rusia pe fundalul unei ample re-orientări strategice către zona Asia-Pacific.

O primă dinamică s-a manifestat prin apariția unei stări de incertitudine strategică resimțită la nivelul spațiului European, evident cu deosebire în cazul aliaților pro-atlanticiști localizați pe flancul estic al NATO/UE, așadar

în imediata proximitate a Rusiei. Pentru statele din Europa Centrală (EC), noua abordare conceptuală strategică a SUA a indus două riscuri majore: tendința de acomodare a Rusiei și posibilă abandonare a aliaților regionali. Ambele ipoteze au fost percepute ca fiind potențial generatoare de schimbări profunde ale topografiei strategice a spațiului ponto-baltic punând întreg flancul estic într-o postură de vulnerabilitate strategică față de Rusia. Corelate, aceste temeri regionale au generat o criză la nivelul orientării atlanticiste regionale care a constituit corolarul fundamental al evoluției de securitate a spațiului CE după 1990. În esență, dinamica atlanticistă regională s-a bazat pe un nivel crescut de încredere față de capacitatea hegemonului american de a asigura securitatea și protecția statelor din EC, de a contracara amenințarea rusească, de a neutraliza ambițiile geopolitice ale marilor puteri europene și a asigura un descurajant credibil împotriva oricăror amenințări la adresa securității aliaților regionali (amenințarea din partea Rusiei ocupând un loc central în calculele strategice regionale). Anunțul privind relansarea dialogului strategic cu Moscova dublat de decizia Washington-ului de retragere a scutului au exacerbat temerile de securitate regionale. Pe cale de consecință, statele regionale (cu deosebire relevant fiind rolul jucat de Polonia) au procedat la o re-evaluare a opțiunilor de politică externă, obiectivul central fiind acela de a contracara efectele retragerii americane și posibilul impact al acesteia asupra agendei de securitate a Rusiei în regiune. Trei direcții de acțiune au fost cu deosebire evidente: activizarea eforturilor în vederea configurării unui front comun de cooperare al statelor regionale în baza unei geografii variabile și complementare a alinierilor regionale având ca nucleu central Grupul de la Vișegrad; „pivotarea” către Germania ca strategie de responsabilizare a Berlinului în asumarea unui rol proeminent pe dimensiunea securității și apărării și, implicit, creșterea preeminenței UE ca actor de securitate pe scena continentală; intensificarea eforturilor în vederea racordării Ucrainei la spațiul de securitate occidental prin semnarea acordului de asociere cu UE, așadar asigurarea unei zone „tampon” între flancul estic al NATO/UE și Rusia.

O a doua dinamică a vizat afirmarea hegemoniei germane și reactivarea jocurilor de putere pe direcția Berlin-Moscova. Dezangajarea SUA corelată cu adâncirea crizei euro și declanșarea crizei datoriilor suverane au modificat profund parametrii configurației de putere continentală și au proiectat Germania în postura de hegemon al Europei. Este important de precizat că decizia SUA de „resetare” a relațiilor cu Rusia a fost primită cu satisfacție la Berlin care avea, astfel, calea deschisă către inițierea propriului „design” de securitate cu Rusia. Este relevantă opinia exprimată, în context, de ministrul de externe german Walter Steinmeier conform căruia noua politică americană oferea o șansă pentru reînvișorarea cooperării între SUA, UE și Rusia¹⁷. În noua ecuație, strategia germană a fost construită în baza a doi piloni. Primul a avut ca ax central stabilizarea spațiului din vecinătatea estică și extinderea angajării UE pe dimensiunea de securitate considerată și o formulă de compensare a deficitului de securitate lăsat de SUA. Rezultatul a fost sprijinirea inițiativei polono-suedeze privind Parteneriatului Estic (PaE) care a fost lansat de UE la 9 mai 2009¹⁸. Scopul declarat a fost de a sprijini eforturile de democratizare și reformă ale statelor foste sovietice și conectarea mai strânsă a acestora la spațiul de securitate și prosperitate occidental. Motivațiile de natură geopolitică au fost, însă, evidente, având în vedere că noua inițiativă permitea o acțiune *soft* de pătrundere a Occidentului/Germaniei în zona de interes privilegiat a Rusiei. Poziționarea SUA față de inițiativa UE s-a încadrat în aceeași logică geopolitică. Conform informațiilor publicate de *Wikileaks*, Washington-ul admitea implicațiile geopolitice ale PaE susținând că agenda de acțiune a Poloniei și implicarea sporită a UE pe dimensiunea estică contribuie la consolidarea posturii de securitate a SUA și NATO în spațiul estic. În același registru, Washington-ul recunoștea că „PaE precum și alte politici dezvoltate de Polonia în regiune sunt axate pe contracararea resurgenței Rusiei.”¹⁹ Din perspectiva Poloniei, era evident scopul PaE. În cuvintele ministrului de externe polonez, Radoslaw Sikorski, interesul Poloniei este de a avea o „zonă tampon” în Ucraina și Belarus „care să o despartă de Rusia, iar PaE este gândit în această direcție”²⁰. Cel

de-al doilea pilon al politicii intenționate de Germania a vizat angajarea Rusiei în generarea unui nou dialog de securitate european care să permită o nouă tipologie de gestionare a dosarelor de securitate în spațiul fost-sovietic în baza cooperării Berlin-Moscova concomitent cu sporirea relațiilor economice și comerciale ruso-germane în logica interdependențelor multiple ca tactică de menajare a susceptibilităților Rusiei față de politica germană în Est. În viziunea unor analiști, orientarea germană a reflectat o tendință de „bilateralizare” a relațiilor cu Rusia, inclusiv prin stabilirea unor înțelegeri directe cu aceasta în detrimentul NATO și SUA²¹. Semnarea Memorandumului de la Messeberg (iunie 2010), bunăvoința Berlinului față de propunerea Moscovei privind Tratatul de Securitate Europeană, precum și inițiativa Germaniei de a constitui un Comitet de Politică de Securitate Rusia-UE, condus de Înalțul reprezentat pentru politică externă al UE și ministrul rus de externe, fără participarea NATO și/sau SUA sunt câteva exemple care au semnalat reconfigurarea „jocului” ruso-german în contextul apariției unui „vacuum” de putere indus de retragerea SUA.

A treia dinamică a fost strâns conectată ascensiunii geopolitice a Rusiei. Motivația acestui tip de comportament poate fi explicată prin apelul la predicțiile teoretice (neo)realiste conform cărora percepția asupra slăbiciunii hegemonului va accelera, inevitabil, tentațiile contestatate anti-hegemonice ale puterilor aflate în ascensiune. În această logică, politica de „reset” propusă de SUA a fost mai puțin identificată cu o formă de stabilizarea a balanței strategice cât, mai ales, cu imaginea unui declin al puterii americane. Din perspectiva Moscovei, „resetul” inițiat de SUA concomitent cu „pivotarea” acesteia către Asia a semnalat un proces evident de reducere a interesului american în afacerile de securitate europene. O astfel de traiectorie a deschis noi oportunități pentru Moscova de a „umple” vidul de securitate lăsat de dezangajarea SUA prin revizuirea de ansamblu a parametrilor de structurare a ordinii continentale. Agenda de obiective a Moscovei s-a conturat pe câteva coordonate centrale: reducerea influenței SUA în Europa, stoparea extinderii estice a NATO, abandonarea ecuației de putere post-

bipolară bazată pe supremația occidentului și agrearea unui nou algoritm al relațiilor de putere pe scena internațională care să permită construirea unui sistem pan-european de securitate. Elementul definitoriu al acestei reșezări structurale a fost redefinirea statutului Rusiei și proiectarea acesteia ca vector central de putere pe scena internațională simultan cu limitarea rolului SUA în afacerile europene. În această nouă ecuație, relația Berlin-Moscova a căpătat o importanță sporită în calculele strategice ale Kremlinului. Propunerea Medvedev privind Tratatul de Securitate European (noiembrie 2009) și lansarea inițiativei de creare a unui spațiu economic comun de la "Lisabona la Vladivostok" (noiembrie 2010)²² s-au încadrat în această logică de acțiune. Dacă aplicăm predicțiile geopolitice, aceasta din urmă ar fi însemnat o *mare alianță soft* ruso-germană îndreptată împotriva hegemonului american, dar și o strategie de limitare a efectelor PaE și a pătrunderii UE/Germaniei în spațiul fost sovietic. Accelerarea "jocurilor" de putere ruso-germane pe fundalul reducerii angajării americane a încurajat revenirea activismului rusesc în spațiul fost sovietic. În mai puțin de 2 ani de la lansarea „reset-ului”, Rusia a reușit să-și consolideze prezența economică și influența strategică în „vecinătatea apropiată”. Aceasta s-a concretizat prin instrumentalizarea schimbării de orientare la Kiev prin revenirea unui regim de orientare pro-rusă urmare a eșecului „Revoluției Portocalii”; crearea Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan (ianuarie 2010); decizia Armeniei de a renunța la semnarea Acordului de Asocierie cu UE (septembrie 2013); semnarea acordului de extindere a contractului privind menținerea bazei militare navale rusești la Sevastopol în Crimeea, pentru o perioadă de 25 de ani, până în 2042; extinderea, în august 2010, a acordului privind menținerea bazei militare rusești în Armenia până în 2044.

O a patra dinamică care poate fi identificată a fost legată de pierderea graduală de către NATO a relevanței strategice și a rolului de vehicul în proiectarea securității și stabilității în spațiile din imediata vecinătate estică. Deschiderea față de Rusia, susținută de SUA, concomitent cu angajarea dialogului strategic NATO-Rusia pe problematica scutului anti-

rachetă au ridicat două chestiuni: viitorul politicii de extindere estică a Alianței, care constituia un obiectiv major al agendei de securitate a aliaților estici, și coeziunea agendei de securitate aliată în condițiile riscului apariției unor diferende de percepție privind potențiala amenințare rusească (tendența SUA de a ignora avertismentele aliaților din EC cu privire la agenda revizionistă a Moscovei). Mai mult, retragerea SUA din Europa a adus în discuție credibilitatea NATO care s-a fundamentat, încă de la înființarea sa, pe certitudinea prezenței militare americane și angajării Americii în apărarea aliaților europeni. Deopotrivă important, deficitul de capacități și nivelul redus al alocărilor bugetare pentru apărare au pus sub semnul întrebării capacitatea aliaților europeni de a compensa o posibilă dezangajare americană și de a menține coerența relației transatlantice. În aceste condiții, exista riscul ca NATO să nu-și mai poată îndeplini obligațiile de apărare față de aliați și de a exercita rolul unui descurajant credibil împotriva amenințării rusești.

Poziționarea SUA în contextul „reset-ului” cu Rusia.

Câteva concluzii

Evaluând dinamicile care s-au succedat pe scena europeană și globală începând cu anul 2009 este evident că „reset-ul” cu Rusia promovată de administrația Obama nu a însemnat priorizarea relațiilor cu Moscova în detrimentul relației transatlantice. Cooperarea strategică cu Rusia a fost rezultatul unui complex de factori care au modelat agenda de politică externă americană având ca ax central imperativul reevaluării posturii globale a hegemoniei americane. Aceasta trebuie înțeleasă pe câteva coordonate: dificultatea de a menține o angajare extinsă pe multiple fronturi, ascensiunea zonei Asia-Pacific ca noul centru global de putere, necesitatea gestionării mai eficiente a resurselor necesare pentru stabilizarea economică internă și o mai mare disciplină fiscală pentru depășirea efectelor crizei economice. La nivel strategic, mobilizarea eforturilor către Asia a impus reconfigurarea implicării în Europa și Orientul Mijlociu. Inițierea „reset-ului” ruso-

american a fost, din această perspectivă, considerat un mijloc/instrument care să permită SUA implementarea unei agende mult mai ample de politică externă, nu un obiectiv în sine.

Deschiderea față de Rusia a fost integrată viziunii mai complexe de prioritizare a arealului Asia-Pacific și de responsabilizare a aliaților pe celelalte spații de referință. Administrația Obama a avut grijă să nu compromită securitatea europeană, relația transatlantică sau rolul SUA în afacerile continentale. În această ecuație, câteva dezvoltări sunt cu deosebire importante. În primul rând, Washingtonul a încurajat UE să-și asume responsabilități sporite și să se afirme ca un actor proeminent pe dimensiunea de securitate și apărare. Este adevarat că extinderea estică a NATO a fost trecută pe un plan secund, dar SUA au sprijinit inițiativa PaE, precum și eforturile UE în direcția consolidării stabilității în spațiile de vecinătate estică și sudică. În al doilea rând, după anularea scutului anti-rachetă în varianta Bush, SUA au dezvoltat un nou sistem de apărare – *European Phased Adaptive Approach* – axat pe interceptori cu rază scurtă de acțiune localizați cu prioritate pe flancul sud-estic al NATO. În noua arhitectură de apărare imaginată de Washington, România și Polonia urmau să devină vectori centrali în ansamblul re-configurării prezenței militare americane în Europa. În cursul anului 2011 a fost definitivată arhitectura de desfășurare a proiectului prin semnarea acordului cu România (13 septembrie 2011), Turcia (14 septembrie 2011) și Polonia, prin reconfirmarea acordului anterior semnat în 2010²³. Scutul anti-rachetă a devenit expresia angajamentului SUA față de securitatea și apărarea aliaților europeni. Deopotrivă important, îi permitea Americii menținerea ascendentului strategic în dinamica securității europene. Tot ca formă de asigurare a aliaților de la frontiera estică cu privire la angajamentele americane, SUA au luat o serie de măsuri pentru a atenua impactul deciziei de retragere a scutului anti-rachetă în varianta Bush. În acest sens, au fost decise desfășurarea de rachete Patriot în Polonia, consolidarea prezenței navale în porturile de la Baltica, Gdansk și Gdynia, desfășurarea pe bază de rotație de avioane F-16 și avioane de transport Hercules C-130 de la bazele din Germania.

În al treilea rând, importanța relațiilor transatlantice a fost recunoscută ca fiind un pilon central al agendei strategice și un interes fundamental de securitate al Americii. În cadrul summit-ului NATO de la Lisabona (noiembrie 2010), președintele Obama a reiterat importanța centrală a art. 5 al Tratatului de la Washington, sprijinul față de crearea unui sistem anti-rachetă al NATO prin integrarea sistemului de apărare american și a reiterat rolul crucial al relațiilor politice și militare dintre SUA și Europa.

În al patrulea rând, Washington-ul a urmărit cu atenție dinamica „jocului” ruso-german și a contracarat potențialele proiecte care ar fi pus în discuție arhitectura de securitate post-Război Rece. Refuzul de a accepta Tratatul de Securitate al lui Medvedev s-a încadrat în această logică acțională.

Ceea ce a primat în calculele americane a fost convingerea că Europa nu se mai confruntă cu amenințări existențiale care să necesite o prezență militară substanțială americană. Singura potențială amenințare, respectiv Rusia, era „neutralizată” prin promovarea „resetului” și angajarea acesteia în dialogul strategic ruso-american. Mai mult, aliații europeni dispuneau de resursele necesare și potențialul militar pentru a asigura o gestionare eficientă a spațiului proximal de referință. SUA au încurajat eforturile integraționiste la nivelul UE care să permită statelor membre o valorificare mai eficientă a resurselor și dezvoltarea în comun de capacități și programe de apărare. În același timp, construirea unei relații apropiate cu Rusia pe dosare punctuale a urmărit reducerea presiunilor Rusiei asupra Europei, în timp ce dialogul strategic a fost menit să încurajeze un comportament predictibil din partea Moscovei. Cu alte cuvinte, recunoașterea de către Rusia a ordinii internaționale post-bipolare.

Cooperarea strategică propusă Rusiei de către SUA nu a „domolit” ambițiile geopolitice rusești, și nici nu a produs mai multă stabilitate la granița estică a UE/NATO. Dimpotrivă, a generat o accelerare a agendei de proiecție de forță în spațiul fost sovietic concomitent cu intensificarea acțiunilor Moscovei de angajare a Germaniei ca parte a unei strategii mult mai ample de reducere a influenței SUA în afacerile

europene și de slăbire a legăturilor de securitate cu aliații din Europa Centrală.

Implementarea „reset-ului” cu Rusia s-a dovedit o strategie inadecvată pentru a gestiona complexele realități de putere din Europa. În acest sens, putem desprinde două posibile asumții: pe de o parte, incertitudinile cu privire la angajarea puterii hegemonice americane a impulsionat puterea-revizionistă Rusia să încerce impunerea propriului *design* de securitate continentală, iar, pe de altă parte, nesiguranța cu privire la agenda SUA a accentuat dilemele de securitate și a reactivat jocurile geopolitice pe fundalul unei stări accentuate de confuzie strategică. Nu este mai puțin adevărat că strategia cooperării sectoriale ruso-americane și-a dovedit utilitatea practică și a permis încheierea unor acorduri importante menite să faciliteze gestionarea unor dosare internaționale complicate și potențial generatoare de tensiuni sistemice.

Donald Trump – incertitudinile unui nou început

La momentul scrierii acestui articol (ianuarie-februarie 2017) este, încă, dificil de evaluat cum își va defini noua administrație Trump modul de angajare în gestionarea securității europene și, implicit, agenda de acțiune față de Rusia.

Indiciile oferite în timpul campaniei electorale, dar și în perioada antemergătoare inaugurării propriu-zise au fost interpretate în mediile de analiză ca anunțând o tendință de reșezare a paradigmei relaționare cu Moscova în logica cooperării și pragmatismului geopolitic. Trump și-a făcut cunoscute intențiile încă din iulie 2016 când s-a întreat retoric, în cadrul unei conferințe de presă: „nu ar fi frumos dacă ne-am înțelege bine cu Rusia?”. Ideea a fost reluată și după obținerea victoriei în alegerile prezidențiale. Rapoartele serviciilor de informații americane care au dezvăluit implicarea Rusiei în subminarea procesului electoral american au generat o reacție ambivalentă din partea președintelui Trump. Pe de o parte, și-a exprimat neîncrederea față de dezvăluirile care incriminau direct Rusia. Pe de altă parte,

și-a menținut abordarea axată pe interesul față de o eventuală apropiere ruso-americană. Într-o postare pe twitter datată 7 ianuarie, Trump a subliniat că: „A avea o relație bună cu Rusia este un lucru bun, nu unul rău. Numai proștii sau naivii cred că e un lucru rău”²⁴. De altfel, Trump nu a ezitat să-și exprime admirația față de Putin pe care l-a descris în numeroase rânduri în termeni elogioși fiind considerat „un tip inteligent” sau „un adevărat lider”²⁵.

În cadrul interviului acordat simultan revistelor Bild și Times la 16 ianuarie 2017, Donald Trump a avansat o serie de opinii care au sporit starea de confuzie cu privire la agenda de acțiune relativ la securitatea europeană²⁶. Trei dintre ele au fost cu deosebire importante. În primul rând nu a exclus posibilitatea ridicării sancțiunilor împotriva Rusiei ca parte a unei posibile înțelegeri strategice. În al doilea rând, a declarat NATO ca fiind o alianță „depășită”, avertizând asupra necesității reformării acesteia ca o condiție pentru menținerea interesului și angajării SUA. În al treilea rând și-a exprimat reticența față de viitorul Uniunii Europene despre care a declarat că este un „vehicul pentru Germania”, o corporație care acționează ca o piedică în calea identității statelor membre. Mai grav, Trump nu a exclus o posibilă dezintegrare a UE, printr-un domino tip Brexit și a avansat ideea încheierii unui acord comercial cu Regatul Unit, propunere care intră în contradicție cu regulile existente în interiorul UE. Convorbirea telefonică Trump-Putin din 28 ianuarie 2017 nu a adus mai multe clarificări. Conform comunicatului emis de Kremlin, cei doi lideri au discutat despre posibilitatea stabilizării relațiilor dintre cele două țări. Alte probleme abordate au vizat restabilirea legăturilor comerciale, terorismul internațional, situația din Ucraina și Peninsula Coreea, precum și coordonarea acțiunilor militare împotriva ISIS și a altor grupări teroriste din Siria²⁷.

Acest complex de declarații și opinii semnalează două posibile trenduri de evoluție: pe de o parte, deschiderea unor negocieri cu Rusia, iar pe de altă parte, o reconfigurare a tipologiei de angajare a SUA în afacerile de securitate europene.

Întrebarea centrală este în ce măsură natura declarațiilor și acțiunilor noului președinte american poate fi interpretată ca anunțând o

schimbare majoră de paradigmă pe direcția Moscova-Washington și care ar fi consecințele unei astfel de dinamici?

Rusia – o altfel de amenințare

Este evident că Rusia anului 2017 este diferită de cea din 2009 când președintele Obama și-a asumat inițiativa “reset-ului” ruso-american. Această distincție este evidentă și o putem argumenta pornind de la două realități. Prima este aceea că prin agresiunea împotriva Ucrainei și anexarea Crimeei (18 martie 2014), Rusia s-a poziționat ca amenințare directă la adresa ordinii continentale și a status-quo-ului teritorial postbelic. Pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Rusia a recurs la forță armată pentru a modifica harta Europei semnalând revenirea în logica competiției hegemonice, a rivalității geopolitice și a politicii sferelor de influență. Aceasta a însemnat, totodată, încălcarea angajamentelor asumate și violarea prevederilor unor acorduri care au constituit fundamente centrale ale ordinii internaționale post-bipolare: Charta de la Paris (1990), Memorandumul de la Budapesta (1994), Actul Fondator NATO-Rusia (1997), precum și Actul Final de la Helsinki (1975). Cu deosebire important, agresiunea Rusiei în Ucraina a modificat profund arhitectura strategică la granițele spațiului occidental. Explicația rezidă atât în efectele imediate ale proiecției de putere a Rusiei asupra stabilității și securității regionale, cât și în apariția unui focar de incertitudine cu privire la agenda geopolitică a Moscovei și la intențiile sale revizioniste. Din această perspectivă anul 2014 poate fi considerat un moment de ruptură geopolitică. Cea de-a doua realitate este aceea că odată cu intervenția militară în Siria, Rusia s-a afirmat ca actor central în „jocurile” de putere globale și o voce definitorie în configurarea algoritmului strategic al Orientului Mijlociu. După cum afirma expertul rus Dmitri Trenin, implicarea în Siria a consemnat revenirea Rusiei în Orientul Mijlociu pentru prima dată după sfârșitul Războiului Rece anulând, totodată, monopolul folosirii forței militare deținut, după 1990, de SUA²⁸. Nu poate fi ignorat faptul că Rusia deține un arsenal nuclear impresionant (cel mai

extins din lume), beneficiază de un bazin uriaș de resurse naturale, iar statutul de membru permanent în cadrul Consiliului de Securitate al ONU îi asigură dreptul de a decide asupra marilor chestiuni care vizează gestionarea securității internaționale.

Intervenția în Ucraina și angajarea militară în Siria au permis reconfigurarea substanțială a geografiei poziționării geopolitice a Rusiei. Moscova a inițiat un amplu plan de acțiuni având ca scop consolidarea proiecției de putere de-a lungul întregii frontiere estice a NATO, pe centura strategică ponto-baltică prin extinderea infrastructurii militare pe un aliniament strategic desfășurat din Marea Baltică până în Marea Neagră și Marea Mediterană. Acțiunile Rusiei au inclus: militarizarea accelerată a celor două bastioane strategice- Sevastopol în Marea Neagră și Kaliningrad în Marea Baltică; desfășurarea de ample manevre și exerciții militare prin mobilizarea unui număr impresionant de forțe și capacități la granița sa vestică; extinderea construcției de sisteme A2/AD de excludere, aeriene, maritime sau terestre, care pot bloca accesul forțelor NATO în puncte strategice vitale și pot interzice intervenția acestora în apărarea aliaților de la frontiera estică; lansarea unor vaste operațiuni de dezinformare, propagandă și război informațional cu scopul de a slăbi solidaritatea și coerența de acțiune a NATO/UE.

Sub presiunea amenințării Rusiei, la nivelul NATO s-a inițiat cea mai complexă reșezare strategică de la sfârșitul Războiului Rece având ca obiectiv central întărirea aliniamentului de apărare estic. Summit-urile NATO din Țara Galilor (4-5 septembrie 2014) și Varșovia (7-8 iulie 2016) au semnalat o modificare substanțială de abordare la nivelul tipologiei de acțiune a NATO pe două coordonate centrale: reasigurarea aliaților și implementarea de acțiuni coordonate care să asigure un descurajant credibil împotriva Rusiei. În acest sens au fost adoptate o serie de măsuri practice precum: Planul de Acțiune de Urgență/Readiness Action Plan (RAP), Forța Operațională de Reacție Foarte Rapidă /Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), crearea a 6 Unități de Integrare a Forțelor NATO (NIU) localizate pe teritoriile Poloniei, Țărilor Baltice, României și Bulgariiei. Urmare a deciziei summit-ului NATO de la

Varșovia, 13 țări vor contribui la desfășurarea a patru batalioane multinaționale care vor fi amplasate în Polonia și Țările Baltice totalizând 4000 de militari²⁹. Mai mult, pe 12 mai 2016, a fost inaugurat și declarat operațional scutul anti-rachetă de la Deveselu asigurând certitudinea prezenței militare aliate/americane pe flancul sud-estic al NATO. Această amplă reconfigurare de forțe a fost cu atât mai importantă cu cât a semnalat reangajarea fermă a SUA în securitatea și apărarea europeană și consolidarea Alianței ca vector central al garantării securității euro-atlantice. Proiecția de putere a Rusiei și răspunsul Occidentului au generat cea mai gravă criză de securitate europeană de la sfârșitul Războiului Rece.

În acest context, politica de re-angajare a Rusiei nu poate ignora două realități evidente apărute după 2014: pe de o parte, existența unor agende ireconciliabile de interese și obiective de securitate între Moscova și Washington, iar, pe de altă parte, contestarea frontală de către Rusia a status-quo-ului sistemic occidental. Pe cale de consecință, consolidarea NATO și angajarea militară americană în asigurarea apărării aliaților europeni au căpătat o importanță crucială nu numai în modul de construire a strategiei de gestionare a raporturilor cu Rusia, dar și în stabilirea parametrilor de funcționare a ecuației de putere continentale și a dinamicilor de perspectivă la nivelul relațiilor transatlantice.

Ce tip de relație Rusia-SUA în era Trump?

Fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul a atras atenția că, spre deosebire de agenda asumată de administrația Obama, în cazul noului președinte american abordarea față de Rusia nu reflectă o viziune clar articulată de politică externă³⁰. Cu alte cuvinte, restabilirea dialogului cu Rusia nu constituie un obiectiv de politică externă credibil dacă nu este integrat unei strategii coerente de acțiune. Înțelegem prin strategie modul în care un stat își definește obiectivele, resursele și mijloacele/instrumentele intenționate pentru atingerea obiectivelor stabilite. În această logică de gândire, diplomatul american a arătat că „relații mai

bune cu Rusia” nu trebuie să fie un obiectiv, ci mai degrabă un mijloc de promovare a intereselor naționale și de securitate americane. Președintele Obama a avut o listă clară de obiective pentru realizarea cărora cooperarea cu Rusia a fost tratată contextual, în funcție de beneficiile reale ale unui astfel de demers. De aici o anumită confuzie generată de luările de poziție ale lui Trump, în sensul în care rămâne neclar în ce măsură interesul față de relații „bune” cu Rusia va fi sau nu integrat într-un ansamblu mai larg privitor la securitatea continentală și relațiile trans-atlanticeși cum va fi acesta construit ca parte a unei strategii clare de acțiune.

În cazul Rusiei nu este dificil să identificăm agenda de obiective față de SUA. Acestea pot fi decelate pe mai multe direcții de acțiune: ridicarea sancțiunilor economice; acceptarea sferei rusești de influență în spațiul fost-sovietic și, implicit, stoparea extinderii estice a NATO; recunoașterea „unificării” Crimeei; renunțarea la implementarea scutului anti-rachetă și stabilizarea balanței strategice; impunerea propriei soluții în Siria. Miza o constituie recunoașterea Rusiei ca mare putere și, implicit, o voce definitorie în afacerile de securitate globale. Analizând implicațiile potențiale ale acestor obiective, este greu de presupus că administrația Trump va accepta un compromis care să genereze un nou „reset” ruso-american pe modelul celui din 2009 sau o schimbare radicală de paradigmă pe relația Moscova-Washington. Această realitate nu exclude, însă, posibilitatea inițierii unor demersuri concertate care să genereze un dialog extins ruso-american. Din această perspectivă, este important modul în care președintele Trump își va defini obiectivele de politică externă. În baza discursurilor și luărilor de poziție ale președintelui american putem identifica două obiective majore. Primul se referă la lupta împotriva terorismului și imperativul eradicării ISIL/Daesh considerat cea mai mare amenințare la adresa securității SUA. Cel de-al doilea are în vedere re-evaluarea relațiilor cu China. Criticile la adresa politicii economice și comerciale a Beijingului, punerea în discuție a politicii “unei singure Chine”, precum și avertismentele cu privire la proiecția de putere a Chinei în Marea Chinei de sud-est semnalează un nou tip de activism al SUA pe zona Asia-Pacific. Problematika

securității europene și presiunile geopolitice exercitate de Rusia în imediata vecinătate a flancului estic al NATO/UE nu s-au remarcat ca teme majore de preocupare pe agenda noului lider american.

Conform unei analize publicate de Eurasia Group, un influent think-tank american de politică externă, filosofia discursivă a lui D. Trump în linia "America First" anunță un trend mai degrabă unilateralist în politica externă. Aceasta se traduce prin asumarea unor acțiuni independente de politică externă, formulate în baza interesului strict național, fără a lua în considerare interesele sau pozițiile altor state sau aliați. Analiza ajunge la concluzia că abordarea lui Trump privind alianțele și instituțiile multinaționale este mai degrabă tranzacțională ceea ce se traduce prin faptul că acțiunile de politică externă sunt motivate de obținerea unor avantaje pragmatice, și mai puțin de apărarea/respectarea unor principii, valori și norme internaționale³¹. O astfel de abordare poate deschide calea unui nou tipar de comportament față de Rusia. Riscul este acela ca Washington-ul să trateze relația cu Rusia independent de imperativele de securitate ale aliaților europeni inclusiv prin ignorarea unor angajamente asumate la nivel bilateral sau ca parte a responsabilităților de alianță.

În această configurație, angajamentul SUA față de securitatea europeană și modul de raportare la Rusia devin elemente esențiale pentru a descifra posibile perspective de evoluție a relației ruso-americane. Elementul de noutate îl constituie faptul că, spre deosebire de administrațiile americane anterioare, pentru care relația cu Rusia a fost subordonată imperativului consolidării relației SUA-Europa și prezervării sistemului de securitate occidental, această certitudine nu mai pare la fel de validă în cazul președintelui Trump. În acest sens se încadrează și avertismentul transmis de președintele Consiliului European, Donald Tusk, în cadrul unei scrisori deschise adresate liderilor UE în care menționează "declarațiile" îngrijorătoare ale noii administrații americane ca o posibilă amenințare la adresa securității Europei³².

Așadar, care ar putea fi perspectivele de evoluție pe direcția Moscova-Washington? În acest sens pot fi identificate două posibile

scenarii. **Într-un scenariu pozitiv**, Trump va urma linia Obama post 2014, respectiv va încuraja cooperarea sectorială cu Rusia, pe arii unde există interese comune sau care pot fi armonizate în funcție de conjunctura internațională. În această direcție se încadrează lupta împotriva terorismului, soluționarea crizei din Siria, dosarul iranian, problematica nord-coreeană, controlul armamentelor. În același timp, SUA își va menține o poziție fermă față de Rusia în ceea ce privește acțiunile agresive din estul Europei și va continua pe linia consolidării relației transatlantice, apărării aliaților europeni și contracarării agendei geopolitic-revizioniste a Rusiei. Cu alte cuvinte, asigurarea aliaților, descurajarea Rusiei și prezervarea status-quo-ului continental rămân cheia de boltă a agendei politice a Washington-ului relativ la securitatea europeană și, implicit, la platforma de construire a relațiilor cu Rusia. La 11 ianuarie, în cursul audierilor în Congres pentru ocuparea postului de secretar de stat, Rex Tillerson a transmis un mesaj încurajator în acest sens recunoscând că: „Aliații noștri din NATO au dreptate să fie îngrijorați de resurgența Rusiei”, având în vedere acțiunile Rusiei în Ucraina, Crimeea și Siria”³³. De asemenea, declarațiile noului secretar al apărării american, generalul James Mattis, în contextul reuniunii miniștrilor apărării NATO (15-16 februarie 2017), unde a reafirmat importanța rolului NATO și angajamentul SUA față de aliați, au fost menite să atenueze anxietățile europenilor cu privire la declarațiile președintelui Trump relativ la potențiala dinamică ruso-americană. Este neclar, însă, în ce măsură și cum vor influența aceste declarații de asigurare concepția de politică externă a noii administrații americane.

Scenariul negativ pornește de la asumția că Trump va fi interesat să ajungă la o înțelegere de natură strategică cu Rusia. Într-o astfel de eventualitate, SUA vor opta pentru reluarea dialogului cu Moscova pornind de la prioritizarea dosarelor de interes comun, și adoptarea unui ton conciliant pe zonele de divergență. Asta ar putea duce la o mai mare "relaxare" în ceea ce privește acțiunile Rusiei în Europa. Implicațiile unei astfel de abordări sunt evidente pe direcții multiple ce țin de securitatea europeană, rolul NATO, apărarea aliaților, constru-

irea spațiului de securitate din vecinătatea estică. În numeroase ocazii, președintele Trump a subliniat importanța cooperării cu Rusia în gestionarea amenințării teroriste și lupta împotriva Daesh, indicând practic o posibilă coordonată a reluării dialogului ruso-american. Declarații recente relevă și o nouă posibilă direcție de acțiune pe relația cu Moscova. În cadrul interviului din 15 ianuarie, Trump a introdus o posibilă temă de discuție cu partea rusă: „Există sancțiuni împotriva Rusiei- să vedem dacă putem face o serie de înțelegeri bune cu Rusia. **Printre altele, cred că armele nucleare ar trebui reduse în mod substanțial, aceasta poate fi o parte [a înțelegerii].**”³⁴

O astfel de propunere poate fi interpretată ca un indiciu al disponibilității Washington-ului pentru negocieri cu Moscova. Deopotrivă, introducerea în discuție a chestiunii armelor nucleare este cu deosebire importantă pentru Rusia. Din perspectiva Moscovei, un dialog ruso-american pe acest subiect este o miză strategică majoră care, în esență, vizează configurarea unui nou echilibru strategic în Europa și, implicit, problematica scutului anti-rachetă american. În ipoteza revenirii la un dialog strategic exclusiv ruso-american, geografia de securitate europeană ar putea cunoaște o perioadă de schimbări majore. Ambiguitatea este întreținută și de confuzia indusă de afirmațiile lui Trump cu privire la Alianța Nord-Atlantică și proiectul integraționist al UE. Trump nu a ezitat să condiționeze protecția aliaților de nivelul contribuțiilor la apărarea comună avertizând că țările aliate ori platesc mai mult, inclusiv pentru deficiențele din trecut, ori trebuie să se apere singure. Deși și-a exprimat sprijinul față de consolidarea NATO, a solicitat adaptarea acesteia „pentru a înfrunța amenințările la adresa țărilor noastre, precum extremismul violent și terorismul”. Firește că dosarul luptei împotriva terorismului nu constituie o noutate la nivelul acțiunii strategice fiind un obiectiv major asumat în cadrul NATO după 11 septembrie 2001. Ceea ce atrage atenția este conectarea necesității de a reforma Alianța cu cea a luptei împotriva terorismului, o direcție importantă de cooperare cu Rusia. În același timp, președintele Trump a evitat constant orice referire la amenințarea pusă de acțiunile agresive ale Rusiei în estul Europei.

Continuând în logica scenariului negativ, Trump ar putea lua în considerare, ca parte a unor eventuale negocieri cu Rusia, o posibilă reducere a anvergurii desfășurărilor de trupe NATO pe flancul estic, ceea ce nu exclude o anumită concesie legată de componenta scutului anti-rachetă din Polonia. Unii analiști sugerează că Trump i-ar putea oferi Rusiei libertate de acțiune într-o mare parte a spațiului ex-sovietic în schimbul unui angajament al Moscovei că nu se va amesteca în Europa³⁵. O astfel de acțiune ar avea însă efectul unei mișcări tectonice asupra securității europene în ansamblu.

Concluzii

Este evident că Rusia și SUA vor continua să marcheze în mod definitiv dinamica ordinii sistemice. Este prematur, la acest moment, să formulăm perspective clare de evoluție cu privire la configurarea relațiilor ruso-americane în era Trump. Ce va prima în calculele strategilor americani pe relația cu Rusia? „Reset-ul” lui Obama a mizat pe cooperarea sectorială cu Rusia, pe arii de interes comun, fără a fi pusă în discuție angajamentul SUA față de relația transatlantică și apărarea aliaților europeni. Dezangajarea Americii din Europa a încurajat însă ambițiile geopolitice ale Moscovei. În contextul intervenției Rusiei în Ucraina și eșecului politicii de „reset”, strategia Obama s-a axat pe binomul dialog și descurajare pentru a gestiona relațiile cu Rusia concomitent cu adoptarea de măsuri practice pentru reasigurarea aliaților europeni.

Așa cum s-a întâmplat și în cazul administrațiilor anterioare, este de așteptat ca dosarul relațiilor cu Rusia să constituie un punct de interes major pentru noua echipă de conducere de la Washington. Clarificarea agendei de politică externă și stabilirea clară a obiectivelor și mijloacelor care urmează a fi folosite sunt cu atât mai importante în condițiile în care noua administrație trebuie să gestioneze relația cu o Rusie diferită față de cea din 2009. Două dinamici sunt cu deosebire importante: pe de o parte, Rusia s-a afirmat ca o amenințare majoră la adresa securității euro-atlantice, iar, pe de altă parte, și-a consolidat postura de actor global dobândind o voce definitorie în gestionarea

marilor dosare strategice internaționale. Această nouă realitatea necesită o abordare complexă a relațiilor cu Rusia care să includă deopotrivă fermitate, prudență și comunicare³⁶.

Considerăm că reactivarea amenințării geopolitice a Rusiei face improbabil un „reset” de amploare care să determine o nouă tendință de dezangajare din afacerile europene. Schimbarea ecuației de putere la granița estică a Occidentului impune cu necesitate menținerea unei prezențe consolidate SUA/NATO, iar în acest sens există angajamente ferme din partea SUA față de aliați. După cum afirma comandantul trupelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, „atunci când trimiți soldați, plus tancuri, aceasta înseamnă un angajament pe termen lung”³⁷. În joc sunt nu numai responsabilitățile de alianță, ci credibilitatea SUA, viitorul parteneriatelor strategice bilaterale și soarta relației transatlantice toate fiind gândite ca parte a unei strategii care depășește opțiunile politice de moment ale administrațiilor americane și care ține de interesele de securitate ale Americii și de rolul ei pe scena globală.

În încercarea de a identifica o posibilă platformă de reactivare a dialogului ruso-american, două posibile direcții pot fi avute în vedere. Prima este aceea că este necesară menținerea unei formule de cooperare Moscova-Washington care să faciliteze detensionarea situației de securitate în Europa, prevenirea unor posibile incidente de natură militară, gestionarea cu atenție a divergențelor, precum și gestionarea dosarelor de tensiune la nivel internațional. O dimensiune centrală a acestei cooperări este reprezentată de inițierea unor eforturi concertate care să prevină escaladarea cursei înarmărilor – un Război Rece 2.0 –, așadar evitarea unor dezechilibre periculoase la nivelul balanței strategice continentale. Cea de-a doua direcție privește trasarea unei linii roșii în stabilirea termenilor unui compromis cu Moscova. O astfel de linie roșie ar însemna ca SUA să continue angajamentele privind desfășurarea de forțe și consolidarea apărării flancului sudic, inclusiv în ceea ce privește proiectul scutului anti-rachetă, să sprijine un rol activ al NATO ca fundament al ordinii de securitate occidentală și să impună Rusiei încetarea acțiunilor considerate provocatoare la granițele Alianței.

Marea dilemă rămâne însă modul în care noul președinte Trump își va formula imperatiivele și interesele de securitate în Europa. Dincolo de o anumită stare de confuzie generată de intențiile exprimate de Washington, nu se poate ignora faptul că există dezacorduri fundamentale între Rusia și SUA cu privire la modul de construire a ordinii de securitate europeană ceea ce face puțin probabil un compromis în termenii gândiți de Moscova.

Extinderea dialogului cu Rusia, deși o serie de analize nu exclud o mare realiniere strategică ruso-americană³⁸, fără a stabili linii roșii cu privire la agenda geopolitică a Rusiei și fără menținerea unei prezențe militare americane credibile pe continent ar putea avea efecte dramatice asupra *status-quo*-ului de securitate continental.

Note

¹ Ivan Krastev și Mark Leonard (eds), *The spectre of a multipolar Europe*, The European Council on Foreign Relations, October 2010, 55-56; Barak Obama, „Renewing American leadership”, *Foreign Policy* 86:4 (July/August 2007): 4.

² J.G. Ruggie, „Multilateralism: the anatomy of an institution”, *International organization*, 26 (3/1992): 561-598

³ Tomáš Valášek, „Central Europe and Obama: Is the ‘Special Relationship’ Over?”, *Center for European Policy Analysis*, 3 December 2010, <http://www.cepa.org/content/central-europe-and-obama-%E2%80%98special-relationship%E2%80%99-over>, accesat 12 august 2014.

⁴ Vezi mesajul adresat de președintele Obama, la 3 aprilie 2009, cu privire la necesitatea responsabilizării Europei, *Remarks by President Obama at Strasbourg Town Hall*, 3 April 3 2009, The White House, Office of the Press Secretary, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-strasbourg-town-hall>, accesat 10 noiembrie 2014.

⁵ *Sustaining US global leadership: priorities for 21st century*, Department of Defense (White House, Washington, 3 January 2012), 3-16.

⁶ Hillary Rodham Clinton, *America’s Pacific Century*, Remarks at East-West Center, Honolulu, HI, 10 November 2011, <http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/11/176999.htm>, accesat 3 noiembrie 2014

⁷ Christopher Layne, „From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand Strategy”, *International Security* 22:1 (Summer, 1997): 86-124.

⁸ Christopher Layne, „The (Almost) Triumph of Offshore Balancing”, *The American Interest*, 27 January 2012, <http://nationalinterest.org/commentary/almost-triumph-offshore-balancing-6405>, accesat 27 iunie 2014; Stephen Walt, „Offshore balancing: An idea whose time has come”, *Foreign Policy*, 2 November 2011, <http://foreignpolicy.com/2011/11/02/offshore-balancing-an-idea-whose-time-has-come/>, accesat 27 iunie 2014; Barry Posen, „Pull Back. The Case for a Less Activist Foreign Policy”, *Foreign Affairs*, January/February 2013: 1-9; Benjamin Schwarz and Christopher Layne, „A New Grand Strategy” *The Atlantic*, January 2002, <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/01/a-new-grand-strategy/376471/>, accesat 27 iunie 2014.

⁹ Paul Kennedy, *Ascensiunea și decăderea marilor puteri. Transformări economice și conflicte militare din 1500 până în 2000*. București: Polirom, 2011, 453-470.

¹⁰ Luke Coffey, „Withdrawing U.S. Forces from Europe Weakens America”, *Issue Brief #3947* on National Security and Defense, The Heritage Foundation, 23 May 2013, <http://www.heritage.org/research/reports/2013/05/withdrawing-us-forces-from-europe-weakens-america>, accesat 19 septembrie 2014.

¹¹ Luke Coffey, *The Future of U.S. Bases in Europe-A View from America*, 11 February 2014, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lang=en&id=176506>, accesat 22 septembrie 2014; Andrew Cottey, *Security in 21st century Europe* (New York: PalgraveMacmillan, 2012), 72-73.

¹² Entuziasmul „resetului” a generat reacții neașteptate și din partea unor experți americani. Fostul consilier pe probleme de securitate american, Zbigniew Brzezinski a sugerat într-un articol publicat în *Foreign Affairs*, că este necesar un tratat între NATO și CSTO, vezi Zbigniew Brzezinski, „What next for NATO”, *Foreign Affairs* 88:5 (2009); Charles A. Kupchan a susținut că este momentul să se pună în discuție o eventuală aderare a Rusiei la NATO, Charles A. Kupchan, „NATO’s Final Frontier”, *Foreign Affairs*, May/ June 2010, <https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2010-05-01/natos-final-frontier>, accesat 3 februarie 2015.

¹³ *Remarks by Vice President Biden at 45th Munich Conference on Security Policy*, Office of the Vice President, The White House, 7 February 2009, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-vice-president-biden-45th-munich-conference-security-policy>, accesat 5 noiembrie 2014.

¹⁴ Peter Baker, „Obama Offered Deal to Russia in Secret Letter”, *The New York Times*, 2 March 2009, <http://www.nytimes.com/2009/03/03/washington/03prexy.html>, accesat 6 septembrie 2014.

¹⁵ Julian Borger, „Barack Obama and Dmitry Medvedev promise nuclear arsenal deal by end of

year”, *The Guardian*, 1 April 2009, <http://www.theguardian.com/world/2009/apr/01/us-russia-nuclear-deal>, accesat 13 octombrie 2014; Peter Baker, „Obama Resets Ties to Russia, but Work Remains”, *The New York Times*, 7 July 2009, http://www.nytimes.com/2009/07/08/world/europe/08prexy.html?_r=0, accesat 10 octombrie 2014.

¹⁶ „Active Engagement, Modern Defence”, *Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization*, Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon, 19-20 November 2010, http://www.nato.int/strategic-concept/pdf/Strat_Concept_web_en.pdf, accesat 14 februarie 2015; Steven A. Hildreth, Carl Ek, *Missile Defense and NATO’s Lisbon Summit*, Congressional Research Service, January 11, 2011, 2, <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41549.pdf>, accesat 14 februarie 2015.

¹⁷ Frank-Walter Steinmeier, „Russia and Germany: Common History Never Ends”, 6 May 2009, <http://en.interaffairs.ru/gc/20-russia-and-germany-common-history-never-ends.html>, accesat 23 octombrie 2014.

¹⁸ PaE a vizat implementarea unui amplu proces de reforme, economice, instituționale și democratice în statele din spațiul fost-sovietic care să permită semnarea unor acorduri de asociere la UE, fără ca aceasta să presupună o posibilă aderare la structurile europene. PaE a inclus șase state din spațiul fost-sovietic, respectiv Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

¹⁹ Andrew Rettman, „Polish Government deeply fearful of Russia, US cable shows”, 8 December 2010, <https://euobserver.com/news/31462>, accesat 3 iunie 2015.

²⁰ „Poland: a natural US ally on Eastern policy”, 12 December 2008, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1409_a.html, accesat 13 ianuarie 2016.

²¹ Vladimir Socor, „Meseberg Process: Germany Testing EU-Russia Security Cooperation Potential”, *Eurasia Daily Monitor* 7:191 (22 October 2010), http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=37065&no_cache=1#.V5zW3TWD-DE9, accesat 1 septembrie 2014.

²² Vladimir Putin, „From Lisbon to Vladivostok: Putin Envisions a Russia-EU Free Trade Zone”, *Der Spiegel*, 25 November 2010, <http://www.spiegel.de/international/europe/from-lisbon-to-vladivostok-putin-envisions-a-russia-eu-free-trade-zone-a-731109.html>, accesat 18 august 2014.

²³ Valerie A. Pacer, *Russian Foreign Policy under Dmitri Medvedev 2008-2012* (New York: Routledge, 2016).

²⁴ <https://twitter.com/realdonaldtrump>, 7 January 2016, accesat la 8 ianuarie 2016.

²⁵ „Donald Trump praised Vladimir Putin on the national stage again – here’s what it all means”, 10 September 2016, <http://www.businessinsider.com/donald-trump-vladimir-putin-strong-leader-obama-2016-9>, accesat 8 ianuarie 2016.

²⁶ “Donald Trump’s first UK post-election interview: Brexit a ‘great thing’”, in the *The Guardian*, 16 ianuarie 2017, <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/15/trumps-first-uk-post-election-interview-brexit-a-great-thing>, accesat 17 ianuarie 2017.

²⁷ “Trump and Putin discuss stabilizing ties, Kremlin says”, 29 January 2017, <http://edition.cnn.com/2017/01/28/politics/trump-calls-putin-world-leaders/>, accesat 30 ianuarie 2017.

²⁸ Dmitri Trenin, „A Five-Year Outlook for Russian Foreign Policy: Demands, Drivers, and Influences”, 18 March 2016, <http://carnegie.ru/2016/03/18/five-year-outlook-for-russian-foreign-policy-demands-drivers-and-influences/ivkm>, accesat pe 20 martie 2016.

²⁹ “Warsaw Summit Communiqué” Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm, accesat 4 august 2016; “NATO Summit decides to strengthen presence on Alliance’s Eastern Flank”, 9 July 2016. http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/news/nato_summit_decides_to_strengthen_presence_on_alliance_s_eastern_flank accesat 12 iulie 2016.

³⁰ Michael McFaul, “How Trump can play nice with Russia”, *Foreign Policy*, 6 January 2017, <http://foreignpolicy.com/2017/01/06/how-trump-can-play-nice-with-russia-without-selling-out-america/>, accesat la 7 ianuarie 2017.

³¹ Ian Bremmer, Cliff Kupchan, “Risk 1: Independent America”, 3 January 2017, <http://www.eurasiagroup.net/live-post/risk-1-independent-america>, accesat la 4 ianuarie 2017.

³² “United we stand, divided we fall”: letter by President Donald Tusk to the 27 EU heads of state or

government on the future of the EU before the Malta summit, European Council, 31 January 2017: 1.

³³ “Tillerson and Rubio spar over ‘resurgent Russia’ and scope of Moscow threat”, 11 January, <http://www.cnbc.com/2017/01/11/tillerson-cites-resurgent-russia-tries-to-draw-fine-line-with-threat-from-moscow.html>, accesat la 13 ianuarie 2015.

³⁴ “Donald Trump’s first UK post-election interview: Brexit a ‘great thing’”, in the *The Guardian*, 16 ianuarie 2017, <https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/15/trumps-first-uk-post-election-interview-brexit-a-great-thing>, accesat 17 ianuarie 2017.

³⁵ “NATO allies lock in U.S. support for stand-off with Russia”, 9 February 2017, <http://uk.reuters.com/article/uk-usa-trump-nato-idUKKBN15O1BU>, accesat la 11 februarie 2017.

³⁶ Eurgén Rumer, Richard Sokolski, Andrew S. Weiss, *Guiding principles for a sustainable US policy towards Russia, Ukraine, and Eurasia: key judgments from a joint task force*, 9 February 2017, <http://carnegieendowment.org/2017/02/09/guiding-principles-for-sustainable-u.s.-policy-toward-russia-ukraine-and-eurasia-key-judgments-from-joint-task-force-pub-67893>, accesat 11 februarie 2017.

³⁷ “NATO allies lock in U.S. support for stand-off with Russia”, 9 February 2017, <http://uk.reuters.com/article/uk-usa-trump-nato-idUKKBN15O1BU>, accesat la 11 februarie 2017.

³⁸ “Donald Trump seeks a grand bargain with Vladimir Putin”, 11 February 2016, <http://www.economist.com/news/leaders/21716609-it-terrible-idea-donald-trump-seeks-grand-bargain-vladimir-putin>, accesat la 11 februarie 2016.

ABSTRACT

The dynamic of Russian-American relations stands as a core vector in shaping the systemic power configuration. The „reset” policy promoted by president Obama, although ended in failure, showed that the cooperation with Russia is possible and desirable in managing specific/sectorial issues. The new president Trump may seek a renewed dialogue towards Moscow but, nevertheless, the new threats posed by Russia requires a more balanced approach which needs to avoid the mistakes of the previous „reset”. As part of this equation, a substantial military engagement of the American forces in Europe and credible deterrence measures on the Eastern flank should not be compromised as part of a potential strategic “getting along” with Russia.

Keywords: Russia, USA, reset, strategy, military, deterrence, engagement, cooperation

Carmen Sorina Rijnoveanu (PhD in political science) is a scientific researcher with the Institute for Political Studies of Defense and Military History, Ministry of National Defense. She was a member of the Permanent Secretariate of the Greater Black Sea Area Working Group with the PFP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes. She is a member of the Conflict Studies Working Group of the PFP Consortium and member of the Executive Board of the International Commission of Military History. She is specialized in regional security, trans-Atlantic relations and security studies.